

Relazione finale contratto BRUTTIU

Relazione finale delle attività di ricerca della dott.ssa Daria Spampinato, tecnologa dell'Istituto di Chimica Biomolecolare U.O.S. di Catania, oggetto del contratto dell'ICB UOS CT con il Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Economiche e Sociali dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria per il progetto "Per un corpus delle iscrizioni bruzie: una nuova edizione dei testi di diritto pubblico e di diritto privato provenienti dal Brutium", responsabile scientifico dott.ssa Stefania Romeo.

Il progetto, denominato BILG (*Inscriptiones Graecae et Latinae Bruttiorum*), prevede di creare un corpus delle iscrizioni bruzie, edite o inedite, di interesse per il diritto pubblico e privato romano, corredato dalle immagini e dalle informazioni archeologiche, epigrafiche e giuridiche.

La necessità è nata dalla presenza di numerosi fonti, oggetto dello studio degli studiosi del diritto romano, che si presentano su supporti quali epigrafi, papiri o tavolette cerate e che spesso non sono facilmente fruibili dagli studiosi.

L'oggetto del contratto consiste nella codifica dei testi digitali delle fonti epigrafiche secondo lo standard internazionale open source EpiDoc TEI XML / Unicode e la realizzazione di un'interfaccia web per la visualizzazione dei testi.

Il sistema di codifica XML/TEI¹ è divenuto uno standard internazionale de facto per la digitalizzazione dei testi in ambito umanistico. L'utilizzo del linguaggio XML² (libero e portabile) rende lo Schema TEI slegato da qualsiasi architettura software e hardware. Per la codifica delle iscrizioni è consolidato lo standard EpiDoc³ TEI XML / Unicode che è una specificazione del TEI per i testi epigrafici e papirologici.

La comunità degli studiosi del settore collabora e discute sulle scelte tecnico scientifiche attraverso una serie di strumenti dinamici per la definizione delle specifiche dello standard. È attiva una lista di discussione, la Markup List⁴, in cui vengono postate richieste, suggerimenti e iniziative di interesse. Inoltre vengono periodicamente aggiornate le Guidelines EpiDoc⁵ con le indicazioni tecniche e con esempi di corrispondenza con le regole della Convenzione di Leiden. Un'altra forma di diffusione delle competenze ed esperienze e per incoraggiare la discussione sul tema della marcatura TEI e in particolare EpiDoc per la codifica dei testi epigrafici antichi e papirologici è costituita dai corsi EpiDoc⁶, con programmi uniformati secondo un format consolidato e acquisito.

All'interno del progetto, di concerto con la dott.ssa Romeo è stato organizzato

-
- 1 Text Encoding Initiative <http://www.tei-c.org>
 - 2 eXtensible Markup Language <http://www.w3.org/XML/>
 - 3 Epigraphic Documents <http://epidoc.sf.net>
 - 4 workshop EpiDoc http://wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Summer_School
 - 5 Guidelines EpiDoc <http://www.stoa.org/epidoc/gl/5/toc.html>; mentre all'indirizzo <http://www.stoa.org/epidoc/gl/dev/index.html> si trova una versione delle guidelines più aggiornata, ma non completa.
 - 6 EpiDoc Summer School http://wiki.digitalclassicist.org/EpiDoc_Summer_School

un *workshop* intensivo di formazione di EpiDoc che si è svolto presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria dal 4 al 7 giugno 2012, tenuto da Monica Berti (Tufts University – Roma Tor Vergata), Lou Burnard (TEI Editor), James Cowey (*Universität Heidelberg*) e Marion Lamè (Università di Bologna).

Questo workshop prevede un'introduzione pratica alla Text Encoding Initiative, al *markup* EpiDoc, allo schema XML per la codifica e la pubblicazione rispettivamente di testi letterari e di iscrizioni, papiri e altri documenti classici. e a strumenti di *editing* e le trasformazioni del testo tramite XSLT⁷. I partecipanti hanno appreso l'uso di *markup* EpiDoc utile al fine di rappresentare le differenti versioni dei segni utilizzate dalla convenzione di Leiden e dalle altre edizioni critiche, nonché al fine di risolvere alcune questioni relative alla traduzione in EpiDoc delle più importanti banche dati epigrafiche e papirologiche.

Il corso si è rivolto a studiosi di testi storici e antichi, epigrafici e papirologici, interessati ad apprendere alcuni degli aspetti tecnici relativi al *markup*, alla codifica e allo sfruttamento delle edizioni digitali.

Il corso, tenuto in inglese, presuppone la conoscenza del greco e / o latino, delle Convenzioni di Leiden e delle distinzioni da queste previste, nonché delle tipologie di dati che devono essere conosciuti da epigrafisti e storici antichi.

I documenti del corso sono stati integrati nel sito del progetto <http://www.ct.icb.cnt.it/bilg> alla pagina workshop.

D'accordo con la dott.ssa Stefania Romeo sono stati individuati gli elementi che compongono la scheda delle iscrizioni. In relazione al campo di interesse scientifico a cui il progetto è rivolto si sono raggruppati gli elementi secondo tre tipologie di informazioni: archeologiche, epigrafiche e giuridiche. Gli elementi sono stati individuati per essere interoperabili col progetto internazionale *EAGLE*⁸, nato sotto l'egida della *Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine* (A.I.E.G.L.); *EAGLE* si propone la digitalizzazione in EpiDoc e la pubblicazione on-line delle iscrizioni greche e latine secondo la miglior edizione esistente.

Per assicurare massima conformità con *EAGLE* si è imposto che i valori degli elementi *Rei Materia*, *Rerum Inscriptarum Distributio*, *Scriptura*, *Titulorum Distributio*, *Virorum Distributio* siano selezionati all'interno dei dati indicati dal progetto *EAGLE*.

Inoltre, la scheda del progetto *BILG* prevede alcuni elementi che non sono presenti nell'archivio *EAGLE* e che si ritengono utili per gli scopi specifici di questo progetto.

Di seguito è inserita la scheda definita per il progetto.

7 XSL Transformations <http://www.w3.org/TR/xslt>

8 Electronic Archives of Greek and Latin Epigraphy <http://www.eagle-eagle.it>

TITULUS	descrizione
TITULUS	titolo dell'iscrizione
LOCUS ADSERVATIONIS	luogo attuale di conservazione
EDITIONES	collezione (ad es. CIL)
REI NUMERUS	inventario
ARGUMENTUM	descrizione delle informazioni disponibili (per esempio contenuto intellettuale, storia, layout) come complemento alle informazioni più approfondite

LOCUS	descrizione
LOCUS ORIGINIS	sito antico (luogo originario) con valori in http://pleiades.stoa.org/places
TEMPUS INVENTIONIS	data ritrovamento
LOCUS INVENTIONIS	note sul ritrovamento ed eventuale link al file della scheda restauro
URBS NOSTRAE AETATIS	nome città attuale (luogo ritrovamento) con valori in http://www.geonames.org
REGIO NOSTRAE AETATIS	nome regione attuale (luogo ritrovamento)
REGIO ANTIQUA	nome regione antica (luogo ritrovamento)
URBS ANTIQUA	sito antico (luogo ritrovamento) con valori in http://pleiades.stoa.org/places
IMAGO SITUS	foto del sito con didascalia e descrizione

INSCRIPTIO	descrizione
LINGUA	lingua dell'iscrizione con valori in ISO 639-2 alpha-2
REI MATERIA	materiale
MENSURAE	descrizione, altezza, larghezza, spessore o diametro
RERUM INSCRIPTARUM DISTRIBUTIO	tipo di manufatto
SCRIPTURA	scrittura
TEMPUS	data dell'iscrizione
TITULORUM DISTRIBUTIO	tipo di documento epigrafico
VIRI	elemento soggettivo dell'iscrizione
VIRORUM DISTRIBUTIO	qualificazione elemento soggettivo
IMAGINES	foto dell'iscrizione
TRANSCRIPTIO IMAGINIS	calco digitale

TEXTUS	descrizione
THESAURUS	classificazione BIA
TEXTUS	trascrizione del testo con segni diacritici secondo l'edizione di riferimento
APPARATUS	note - commentario - apparato critico
EDITIONES	epigraphic bibliography. Con subtype="principal" si indica l'edizione di riferimento

Le iscrizioni codificate in XML secondo lo standard EpiDoc sono state memorizzate utilizzando un sistema open source native XML database management; la scelta è caduta su eXist⁹, un sistema modulare, ben documentato, aggiornato, *open source* e portabile. Tale sistema è realizzato interamente in ambiente Java, opera sui dati XML direttamente con il linguaggio XQuery¹⁰.

9 eXist-db Open Source Native XML Database <http://exist.sourceforge.net/>

10 XQuery <http://www.w3.org/TR/xquery>

SS

È stato creato un portale web per la diffusione del progetto e per la pubblicazione delle iscrizioni; tale portale è stato realizzato nel rispetto degli standard W3C XHTML 1.0¹¹ e CSS 2.0¹², ed è infatti W3C¹³ valido. Il portale opera con un Jetty¹⁴ server-web che supporta il funzionamento delle librerie JavaScript¹⁵ JQuery e l'utilizzo di Ajax¹⁶ lato client e di Xquery.

Donie Spagnolo

-
- 11 XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) <http://www.w3.org/TR/xhtml1>
 - 12 CSS (Cascading Style Sheets) <http://www.w3.org/Style/css>
 - 13 W3C (World Wide Web Consortium) <http://www.w3.org>
 - 14 Jetty <http://www.eclipse.org/jetty>
 - 15 JavaScript <http://www.w3.org/standards/webdesign/script.html>
 - 16 Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)
<http://www.w3.org/standards/webdesign/script.html>